

CZU: 343.915

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645552>

DELICVENȚA JUVENILĂ. LIBERAREA CONDIȚIONATĂ DE PEDEAPSĂ PENALĂ ÎNAINTE DE TERMEN A MINORILOR. TERMENE ȘI CONDIȚII.

BORTA Ecaterina

doctorandă, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Procuratura raionului Ialoveni, consultant al procurorului

ORCID ID: 0000-0003-2026-863X

Summary. *The Republic of Moldova has been in a transition process for several years, this period characterized by poverty, unemployment, corruption, reduced access to quality services, increased violence, discrimination, migration. These negative factors led to the social vulnerability of the population, the most affected being children, who are at an age of formation and knowledge of their own personality and need special protection and access to more services. The persistence of the phenomenon of juvenile delinquency and the efforts of state institutions and civil society, aimed at effective and prompt intervention in the field of juvenile justice, determine the need to perfect social policies in this field by taking into account the theoretical aspects regarding juvenile delinquency, the results obtained in the framework of the studies carried out in this field, the normative framework, the programs and recommendations of the Council of Europe and the UN Committee, the international experience in the development of strategies to prevent juvenile delinquency. The conditional release of minors implies the internment of minors in a special educational and re-education institution or in a curative and re-education institution is established by the court for a term until they reach the age of majority.*

Keywords: *juvenile delinquency, conditional release of minors, educational programs, the Convention on the rights of the Child.*

Introducere. Delincvența juvenilă este o componentă a criminalității. Ea este un fenomen de devianță, manifestat prin incapacitatea unor minori/adolescenți de a se adapta la normele de conduită din societate. Această incapacitate este datorată unor cauze de ordin bio-psiho-social.

În țara noastră, există unii tineri și minori care participă destul de activ la săvârșirea unor fapte penale. Criminalitatea în rândul minorilor are multe cauze diferite de cele ale criminalității adulților. Fenomenul delincvenței juvenile este influențat de procese ce au loc la nivel macrosocial, cum ar fi urbanizarea intensivă, migrația, sărăcia, inegalitățile nejustificate legal și moral, sfidarea și ignorarea problemelor reale, corupția și disprețul guvernanților și de mulți alți factori. La nivel individual, aceste fenomene își găsesc reflectare în fiecare om. În cadrul prezentei cercetări, s-a constatat că de fapt climatul familial este un factor esențial pentru controlul asupra delincvenței juvenile în Republica Moldova. Acest climat poate fi pozitiv sau negativ, având ca efect comportamentul copiilor influențat de către părinți. Cadrul ideal în care un copil se poate dezvolta normal este: părinți calmi, înțelegători, afectuoși, destul de amiabili în raporturile lor cu el, fără să dea dovadă de slăbiciune. Un climat nefavorabil poate fi determinat de:

lipsa de autoritate din partea mamei, lipsa de acord între părinți asupra problemelor de autoritate, lipsa de calm și de stabilitate în comportamentul părinților, intoleranța părinților față de unele manifestări ale copilului, aplicarea de pedepse corporale și de privațiuni, ridicarea vocii și amenințările. Expertii consideră că pentru realitatea din țara noastră un climat familial mai sever contribuie mai mult la abținerea de la comiterea anumitor fapte, decât o permisivitate excesivă [1, p. 22-24].

Deținerea minorilor în penitenciar are repercusiuni grave care se manifestă la toate etapele de constituire a personalității. Chiar și deținerea pentru scurt timp duce la schimbări importante care pot pune baza formării unei persoane antisociale. De aceea este important ca deținerea minorilor să fie făcută ca o excepție și pe un termen cât mai scurt, în condiții în care efectele deținerii ar fi diminuate maximal posibil.

În acest context, s-a creat un regim mai favorabil condamnaților minori (potrivit legii, persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani), în privința cărora, conform alin. (6) al art. 91 din CP al RM, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă aceștia au executat efectiv:

- a) cel puțin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave;
- b) cel puțin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârșirea unei infracțiuni grave;
- c) cel puțin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave [2, p. 511-512].

Materiale și metode de cercetare. În elucidarea subiectului propus spre investigare au fost utilizate și alte metode de cunoaștere științifică, cum sunt:

- *metoda logică*, care reprezintă aplicarea procedeelelor analizei și sintezei, argumentarea pe cale deductivă a necesității aplicării instituției liberate condiționat din detenție a minorilor;
- *metoda juridică*, care constă în evidențierea cadrului legal privind oportunitatea instituției resocializării minorilor liberați condiționat.

Scopul studiului este identificarea modalităților eficiente de prevenire a delincvenței juvenile în Republica Moldova. Pentru realizarea acestei sarcini au fost stabilite următoarele obiective: analiza și sinteza literaturii de specialitate în domeniul cercetat; analiza politicilor sociale și a cadrului legal cu privire la justiția juvenilă; analiza situației copiilor aflați în conflict cu legea; identificarea modalităților de prevenire a delincvenței juvenile; evaluarea programelor de prevenire a delincvenței juvenile în activitatea cu copiii și părinții.

Conținut de bază. Delincvența juvenilă reprezintă un fenomen complex și multilateral, înglobând o gamă largă de realități, care necesită o atenție sporită din

partea specialiștilor. În existența unei societăți, delincvența reprezintă un fenomen firesc, constituind un element intrinsec al dezvoltării societății din punctul de vedere al regulilor ce o guvernează. Evoluția societății atrage după sine evoluția delincvenței, care, la rândul ei, determină evoluția societății, creând astfel un perpetuum real, al cărui mecanism pare imposibil de oprit. Respectiv, existența fenomenului impune implicarea asistentului social și orientarea activității acestuia pentru prevenirea delincvenței juvenile la toate cele trei niveluri (primar, secundar, terțiar). Este de remarcat că atât în unele discursuri teoretice, cât și în limbajul practicienilor se invocă, destul de frecvent, noțiunile de devianță, comportament deviant, delincvență, delincvență juvenilă, infraționalitate și criminalitate. Este important de remarcat că termenul de „delincvență” nu este sinonim și, deci, nu se confundă cu noțiunea de „devianță”. Altfel spus, sfera conceptului de „devianță” este mai largă și cuprinde ca formă particulară noțiunea de „delincvență”. În acest sens, s-a arătat că devianța constă în „orice act, conduită sau manifestare care violează normele scrise sau nescrise ale societății ori ale unui grup social particular”. Conceptul de „delincvență juvenilă” cuprinde două noțiuni distincte, care urmează a fi precizate, și anume „conceptul de delincvență” și „conceptul de juvenil”. Prin delincvență, în opinia cercetătorului I. Pitulescu, urmează să se înțeleagă o serie de fapte ilicite, indiferent de faptul dacă au sau nu un caracter penal (fuga de la domiciliu, absența repetată și îndelungată de la școală etc.). Pentru definitivarea termenului de „juvenil” este necesar a analiza legislația în vigoare. Astfel, Legea nr. 338 din 15.12.1994 cu privire la drepturile copilului prevede că un copil este orice persoană sub 18 ani. Conform alin.(1) art.21 CP al Republicii Moldova, „sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în momentul săvârșirii infracțiunii, au împlinit vârsta de 16 ani” Din alin.(1) art. 21 CP al Republicii Moldova rezultă că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi subiect al infracțiunii. Această înseamnă că, până la atingerea vârstei de 14 ani, din punct de vedere penal, inexistența responsabilității persoanei fizice este absolută și în nici un caz nu se va putea dovedi existența ei. Vârsta generală pentru tragerea la răspundere penală a persoanei fizice este de 16 ani. Minorii între vârsta de 14 și 16 ani poartă răspundere penală numai pentru săvârșirea infracțiunilor indicate expres în alin. (2) art.21 CP al Republicii Moldova. Din cele menționate anterior, conchidem că termenul „juvenil” (delincvența juvenilă) se referă numai la vârsta minoratului [3, p. 9-10].

Prevenirea delincvenței juvenile este o parte importantă în prevenirea criminalității în societate. Prin implicarea în sistemul legislativ, adoptarea unor activități sociale folositoare, a unei orientări umaniste spre societate, neegoistă, persoanele tinere pot dezvolta o atitudine necriminogenă. Succesul în prevenirea delincvenței juvenile cere eforturi din partea întregii societăți ca să asigure o

dezvoltare armonioasă a adolescenților, cu respect pentru propria personalitate încă din copilărie. Eforturile pentru prevenirea delincvenței juvenile trebuie să cuprindă următoarele:

- asigurarea oportunităților, în special a celor educaționale, care să satisfacă variatele nevoi ale persoanelor tinere și să servească drept suport de bază pentru protecția dezvoltării acestora, în special a celor care sunt periculoase sau prezintă un anumit risc social și au nevoie în mod deosebit de sprijin și protecție;
- sisteme de gândire și abordarea prevenției delincvenței juvenile având la bază legi, procese, instituții, facilități, servicii de atingere a scopurilor prin reducerea motivației, nevoilor și oportunităților sau condițiilor pentru comiterea de infracțiuni;
- asigurarea bunăstării și dezvoltarea drepturilor și intereselor tuturor persoanelor;
- variațiile comportamentului persoanelor tinere sau atitudinea lor neconformă cu normele și valorile sociale, ce sunt o parte a procesului de maturitate și creștere și au tendința să dispară, în cele mai multe din cazuri, la atingerea maturității de către aceste persoane;
- grija de a nu denumi o persoană ca fiind deviantă, delincventă sau recidivistă, deoarece prin aceasta în mod frecvent putem contribui la dezvoltarea unui comportament nedorit al tinerilor, după părerea majorității experților. Serviciile și programele comunității ar trebui să realizeze prevenirea delincvenței juvenile ca un factor activ. Instituțiile legale sau cele de control vor fi utilizate numai ca o ultimă soluție [4, par. 1-6].

Prevenirea trebuie să fie orientată atât asupra copiilor cu comportament deviant/delincvent, a victimelor, cât și asupra întregii comunități. Programele de prevenire trebuie să fie orientate pe termen lung (1-2 ani) și să fie aplicate asupra tuturor beneficiarilor vizați: copii, părinți, specialiști, comunitate.

Chiar dacă sunt depuse eforturi enorme de prevenire a fenomenului infracțional în rândul minorilor, foarte mulți dintre aceștia ajung să-și ispășească pedeapsa aplicată în detenție. Liniile Directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind Justiția în interesul Copilului, stabilesc expres faptul că orice formă de privare de libertate a copiilor ar trebui să reprezinte o măsură de ultimă instanță adoptată pentru cea mai scurtă perioadă de timp posibilă. Având în vedere vulnerabilitatea copiilor privați de libertate, importanța legăturilor de familie și promovarea reintegrării în societate, autoritățile competente ar trebui să garanteze și să sprijine în mod activ respectarea drepturilor copilului, așa cum se prevede în instrumentele internaționale și europene. Pe lângă alte drepturi, minorii aflați în detenție au dreptul să mențină contacte regulate și semnificative cu

părinții, familia și prietenii, prin intermediul vizitelor și al schimbului de corespondență, cu excepția cazului în care se impun restricții în interesul justiției și al copilului. Restricționarea acestui drept, nu ar trebui să fie niciodată utilizată ca modalitate de pedeapsă. Aceștia beneficiază de educație, orientare și formare profesională, de asistență medicală corespunzătoare, libertate de gândire, conștiință și religie, accesul de petrecere a timpului liber, precum și dreptul de a accesa programele care pregătesc copilul în avans pentru reîntoarcerea în cadrul comunității, cu posibilitatea de școlarizare și angajare [5, p. 24].

Procesul de reintegrare socială a minorului începe din prima zi de detenție și are o intensitate mai mare în ultimele luni pe care acesta și le va petrece în instituție. Aceste două etape, perioada de acomodare a minorului la condițiile de detenție și pregătirea pentru liberare, necesită implicarea cât mai activă a consilierului de probațiune. Odată ajuns în instituția penitenciară minorul trece prin procesul de investigare generală. O categorie de activități ce ține de esența probațiunii o constituie activitățile de asistență și consiliere a minorilor aflați în detenție. Serviciul de probațiune (SP) cooperează cu administrația penitenciarului pentru organizarea în comun a procesului de resocializare a minorilor. Serviciul de probațiune în comun cu serviciile din penitenciare efectuează evaluarea minorilor, acordă asistență și consiliere, realizează programul de pregătire către liberare. Activitatea de asistență și consiliere se realizează prin elaborarea și aplicarea unor programe de instruire profesională, educație civică, etică și morală, de educație igienico-sanitară, precum și programe de corecție a comportamentului. Un moment important este lucrul sociopsihologic – menținerea relațiilor cu familia, asistența în soluționarea nevoilor minorilor legate de societate. O sarcină importantă a consilierului de probațiune constă în realizarea programului de pregătire către liberare - întocmirea rapoartelor pentru eliberarea condiționată, care combină evaluarea riscurilor și a gradului de pericol cu propuneri pentru planul individual de lucru în comunitate. Etapa de pregătire pentru liberare începe din ultimele 6 luni de detenție și continuă până în prima zi a eliberării, iar în unele cazuri urmează și după liberare, în centrele de reintegrare socială. Acest program urmărește nu doar o evaluare a procesului corecțional petrecut în penitenciar, ci mai degrabă consolidarea (întărirea) legăturilor sociale în vederea adaptării și acomodării lui la normele și viața socială în afara penitenciarului. De obicei în termenul stabilit, de către consilier în colaborare cu serviciile penitenciare se organizează un program specializat pentru pregătirea către liberare, care constituie un șir de acțiuni (subprogram), ce au ca scop dezvoltarea deprinderilor sociale, informarea și instruirea de a face față problemelor cu care se va confrunta la libertate, instruirea profesională.

Organizând procesul de reintegrare va fi nevoie de o reevaluare a muncii desfășurate cu minorul pe parcursul întregii perioade de detenție, din prima zi până

la momentul pregătirii acestuia pentru liberare. Analizând informația de care dispune, consilierul de probațiune poate observa care sunt lacunele și problemele ce necesită soluționare până la momentul liberării minorului din penitenciar. Dar un moment important este evaluarea personalității minorului și în special a necesităților și riscului de recidivă. Fiind o perioadă în detenție, beneficiarul minor pierde multe capacități și abilități de viață socială. Dar pentru a stabili măsuri concrete, este necesar de o nouă evaluare a necesităților minorului. Reieșind din calitatea evaluării, se planifică acțiuni de reintegrare socială sau planul individual de lucru. Evaluarea inițială se realizează plecând de la nevoile minorului. Pentru a cunoaște necesitățile beneficiarului minor este necesară evaluarea integră al acestuia și a premiselor psiho-sociale ce au stat la baza formării personalității. De aceea, consilierul de probațiune acumulează informație:

a) date generale și demografice - nume și prenume; ziua și locul nașterii; cartea de identitate; date de naștere ale părinților; număr de telefon; adresa; date despre prieteni; religia; dacă a fost în ultima perioadă internat în spital sau reținut; date despre cheltuielile financiare – ceea ce dă posibilitate consilierului de a identifica resurse care pot sprijini beneficiarul;

b) date medicale - spitalizări anterioare; boli cronice care pot influența viața; dacă ia medicamente în mod constant; informații despre fumat; importanța tratamentului medical – ceea ce dă posibilitate de a identifica problemele medicale care necesită atenție și trebuie abordate în cadrul intervenției;

c) informații despre educație și loc de muncă - istoricul educației; istoricul locurilor de muncă; locul actual de muncă (de când, dacă îi place, salariul); persoană de suport la locul de muncă; probleme avute la locul de muncă - ceea ce ajută să identificăm problemele cu care se confruntă și posibilele resurse ale intervenției (este necesar de indicat atitudinea beneficiarului față de problemele lui și gradul motivațional de schimbare);

d) informații despre consumul de drog și alcool - tipuri de substanțe folosite; frecvența consumului; momentul debutului; modalitatea de consum; care consideră că este cel mai problematic - aceste sunt necesare pentru modul în care percepe necesitatea tratamentului;

e) istoria comportamentului delincent - tipuri de acte delincvente săvârșite în cursul vieții; frecvența lor; istoria detențiilor (dacă au fost); date despre ultima infracțiune; percepțiile despre faptele săvârșite - este necesar pentru urmărirea atitudinii beneficiarului față de actele săvârșite și motivația acestuia pentru schimbare și se evaluează riscul de recidivă;

f) istoria familiei - istoria consumului de drog sau alcool în familie; antecedente de comportament delincent; antecedente de abuz în familie; date despre situația materială; modul în care locuiește; relații de familie; rețeaua de suport a familiei - prin această se evaluează dinamica relațională din familie,

atitudinea familiei față de consumul de droguri și față de comportamentul delincent; se urmărește, în același timp îngrijorările beneficiarului față de problemele familiale și modul în care acesta consideră că are nevoie de consiliere pentru rezolvarea acestora;

g) probleme personale de natură psihică - dacă a avut (și de câte ori) probleme de natură psihică sau emoțională pentru care a trebuit să ia tratament (depresie, anxietate, psihoze, dificultăți de relaționare, tentative de suicid etc.); dacă a fost spitalizat pentru astfel de probleme; dacă a luat sau mai ia medicamente; dacă a avut perioade în care să fi avut probleme psihologice sau emoționale; cât de important este tratamentul pentru aceste probleme - se identifică severitatea problemelor psihiatrice (dacă există tulburări psihiatrice) și necesitatea unui tratament specific acestora, totodată se urmărește atitudinea beneficiarului minor față de acestea.

Informația acumulată se documentează într-o anchetă socială individuală, care ne va permite să avem o imagine generală a particularităților minorului și să identificăm posibilele probleme sociale, care vor fi incluse în planul individual de lucru după eliberarea minorului. La completarea anchetei sunt necesare abilitățile comunicative și cunoașterea procesului de interviu. Poate prima întrebare să ieșueze, deoarece minorul nu dorește comunicare. În acest caz interviuarea se amână. Ancheta dată va ușura situația când minorul va solicita careva asistență și este momentul în care pentru rezolvarea problemei acestuia trebuie de cunoscut cât mai multe date despre minor [6, p. 6, 9-10].

Convenția cu privire la drepturile copilului (CDC) reprezintă principalul tratat internațional dedicat drepturilor copilului, care încorporează un spectru larg de drepturi civile, politice, economice, sociale și culturale și prevede moduri specifice în care ar trebui asigurate aceste drepturi pentru copii și tineri. Această convenție are la bază 4 principii călăuzitoare: nediscriminarea, interesul superior al copilului, dreptul la supraviețuire și dezvoltare, opiniile copilului. O parte importantă a garanțiilor prevăzute în CDC o reprezintă cele referitoare la statutul copilului în cadrul sistemului judiciar.

Conform CDC, este dreptul copilului ca interesul său superior să-i fie determinat și luat în considerare cu prioritate în toate acțiunile sau deciziile care îl privesc, atât în sfera publică, cât și în cea privată. Conceptul de interes superior al copilului veghează ca copilul să se poată bucura pe deplin și efectiv de toate drepturile recunoscute prin Convenție, dar și de o dezvoltare holistică. Nu există o erarhie a drepturilor cuprinse în CDC, toate drepturile sunt în interesul superior al copilului și nici un drept nu poate fi compromis de o interpretare negativă a interesului superior al copilului [7].

Concluzii. În urma analizei fenomenului delincvenței juvenile relevă faptul că minorii care manifestă un comportament deviant sau delincent sunt expuși mai

multor factori de risc și că serviciile de protecție nu sunt suficiente și calitative pentru a diminua acești factori. Printre factorii de risc se numără: sărăcia și lipsa resurselor financiare, abuzul de alcool în mediul familial, experiența pierderii unei persoane apropiate, probleme de sănătate fizică și mintală, migrația, nesatisfacerea cerințelor educaționale speciale, absențe de la școală, influența negativă din partea altor copii, discriminarea.

Deoarece copiii reprezintă nucleul societății, protecția acestora constituie o prerogativă primordială a statului. Copiii la vârsta preadolescenței/adolescenței au nevoie de: siguranță, ghidare și limite clare, relații și afecțiune, modele prosociale, altele decât cele familiale, ținând cont de particularitățile de vârstă ale copilului. Reformele realizate în domeniul protecției, și anume îmbunătățirea cadrului legal, elaborarea procedurilor, nu sunt suficiente pentru prevenirea delincvenței juvenile. Sunt necesare servicii specializate pentru astfel de categorii de copii, dezvoltarea de programe pentru împuternicirea tuturor actorilor implicați: părinți, copii și nu în ultimul rând îmbunătățirea competențelor specialiștilor în lucru cu copii care au comportamente deviate.

Aflarea în detenție a unui minor, reprezintă în primul rind îngrădirea drepturilor sale fundamentale și îndepărtarea de societate, de valorile culturale și spirituale ale acestuia. Acest fapt contribuie activ la o resocializare a minorului destul de anevoioasă, care presupune deseori o recidivă de comitere a faptelor interzise.

Liberarea condiționată de pedeapsa penală a persoanelor care nu au atins majoratul, reprezintă o alternativă legală de executare a pedepsei stabilite și un factor esențial în procesul de reeducare și reformare a personalității minorului. Aceasta presupune un complex de programe educaționale instituite de autoritățile competente, cu scopul de a preveni declinvența juvenilă.

Astfel, interesul superior al copilului prevalează în toate situațiile, chiar și în cazul comportamentului delicvent/deviant al minorului, implicând programe de prevenire a acestui flagel, deoarece întotdeauna este mai eficient să previi decât să tratezi.

Referințe:

1. DOLEA, I., ZAHARIA, V., PRIȚCAN, V., BUCIUCEANU-VRABIE, M. Fenomenul delicvenței juvenile în Republica Moldova. Institutul de Reforme Penale, p. 22-24.
2. BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M., Comentariu Drept Penal, Partea Generală, Volumul I, Ediția a II, Editura Cartier, p. 511-512.
3. ASTRAHAN, L. Prevenirea delicvenței juvenile în Republica Moldova, Terre des hommes - Moldova, 2018, p. 9-10.
4. Principiile Națiunilor Unite pentru prevenirea delincvenței juvenile (Principiile de la Riyadh), Rezoluția nr.45/112 din 14 decembrie 1998 (a 68-a Sesiune Plenară), par. 1-6.

5. Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului, adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 17 noiembrie 2010 și expunerea de motive, p. 24.
6. CEBOTARI, S., POPA, V. Programul de pregătire către liberare a minorului, Chișinău, 2015, p. 6, 9-10.
7. Convenția cu privire la Drepturile Copilului (CDC), ONU, 1989.

